

IQTIDORLI O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHGA MO‘LJALLANGAN PEDAGOGLARNI KASBIY TAYYORLASH

Smirnova Polina Viktorovna

*Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Moskva shahar pedagogika universiteti (MGPU)
Pedagogika va ta’lim psixologiyasi instituti, Psixologiya
departamenti dotsenti, Moskva, Rossiya
Tel: 8915 2399376
e-mail: SmirnovaPV@mgpu.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255820>*

ANNOTATSIYA

Maqolada iqtidorli va iste’dodli o‘quvchilar bilan ishlashga tayyor pedagogni shakllantirish muammosi ko‘rib chiqiladi. Rossiyalik va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tahlili natijasida pedagogik amaliyotda ikki muhim vazifa mavjudligi aniqlangan. Birinchisi — iqtidorli o‘quvchilar uchun ta’lim-tarbiya nazariyalari va tizimlarini yaratish, ya’ni, boyitilgan ta’lim muhiti tuzilmalari va maxsus ta’lim muassasalarini tashkil etish. Ikkinchisi — har bir bolada intellektual va ijodiy salohiyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan nazariy asoslar va amaliy choralarni ishlab chiqishdir. Maqolada, shuningdek, “pedagog” kasbi uchun metakognitiv qobiliyatlarning alohida ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatuvchi empirik tadqiqot natijalari keltirilgan. Bo‘lajak pedagog o‘zini mustaqil ravishda professional darajasiga yetkazishi zarur. Bunda tashqi baholashlar va o‘z-o‘zini baholash asosida o‘z professional faoliyatini moslashtira olish va individuallashtira olish qobiliyatining ahamiyati tobora ortib bormoqda.

KALIT SO‘ZLAR

pedagog tayyorlash, iqtidor, metakognitiv qobiliyatlar.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Смирнова Полина Викторовна

*Кандидат психологических наук, доцент, доцент
департамента психологии Института педагогики
и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва, Россия
Тел.: 8915 2399376
e-mail: SmirnovaPV@mgpu.ru*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблематика подготовки педагога к работе с одаренными и талантливыми обучающимися. В результате анализа трудов российских и зарубежных ученых выявлено, что в педагогической практике существуют две ключевые задачи. Создавать теории и системы воспитания и обучения одаренных, так называемые структуры обогащенной образовательной среды и специальные образовательные организации для одаренных и талантливых обучающихся. А вторая задача: разрабатывать теоретические основы и практические меры, направленные на развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. Кроме того, в статье представлены данные эмпирических исследований, показывающих особую значимость метакогнитивных способностей для профессии «педагог». Профессионала из себя будущий педагог растит самостоятельно. Все сильнее актуализируется значимость способности на основе внешних оценок и самооценок

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

подготовка педагога, одаренность, метакогнитивные способности.

корректировать и индивидуализировать свою профессиональную деятельность.

PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS FOR WORKING WITH GIFTED STUDENTS

Polina Viktorovna Smirnova

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Department of Psychology, Institute of Pedagogy and
Educational Psychology, Moscow City University
(MCU), Moscow, Russia
Phone number: 8915 2399376
e-mail: SmirnovaPV@mgpu.ru*

ABSTRACT

The article considers the problems of training teachers to work with gifted and talented students. As a result of the analysis of the works of Russian and foreign scientists, it was revealed that there are two key tasks in pedagogical practice. To create theories and systems of education and training of gifted students, the so-called structures of an enriched educational environment and special educational organizations for gifted and talented students. And the second task: to develop theoretical foundations and practical measures aimed at developing the intellectual and creative potential of each child. In addition, the article presents data from empirical studies showing the special significance of metacognitive abilities for the profession of "teacher". A future teacher grows up to be a professional on his own. The importance of the ability to adjust and individualize one's professional activity on the basis of external assessments and self-assessments is becoming increasingly important.

KEYWORDS

teacher training,
giftedness, metacognitive
abilities.

В последние десятилетия актуализировалась значимость работы с одаренными обучающимися. Возникают следующие методологические вопросы: любой ли учитель может работать с одаренными? Должен ли педагог быть сам одаренным? Что считать одаренностью?

«Всякое общество определяет одаренность по мере своих потребностей, поэтому ее понимание меняется в зависимости от времени и места», – заключают R.J. Sternberg и J.E. Davidson. Педагоги традиционно опираются на интуитивное понимание одаренности. Где одна позиция заключается в том, что одаренность универсальна и есть у всех детей, нужно только увидеть и создать условия для ее раскрытия. А второе понимание одаренности как свойства особой когорты людей, редкое явление, присущее лишь незначительному проценту людей от общей популяции» (по данным психогенетиков, С. Малых – 5%).

Следовательно, в педагогической практике существуют две магистральные задачи. Разрабатывать теории и создавать системы воспитания и обучения одаренных и талантливых детей, так называемые модели обогащенной образовательной среды и

специальные учреждения для одаренных. А вторая задача: разрабатывать теоретические основы и практические меры, направленные на развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка.

Следуя модели, предложенной А.И. Савенковым [4], отметим, что в данном вопросе следует опираться на концепцию одаренности, которая будет определять сущностные показатели проводимой диагностики, на основе которой впоследствии строится прогноз развития одаренной личности, определяются конкретные психолого-педагогические технологии развития и обучения.

Кроме того, в виду стремительного усиления влияния цифровизации на все сферы жизни, возрасла значимость индивидуальной способности управления образовательной траекторией для обучающихся всех возрастов («*long-life learning*») [2, 4, 10 и др.], что значительно изменило роль профессионального образования. В свете динамично меняющейся практической составляющей профессиональной деятельности возросла значимость способности к самостоятельному управлению и организации процесса своего обучения.

Для специальностей педагогической направленности развитие метакогнитивных

способностей имеет особую значимость. Профессионала из себя будущий педагог растит самостоятельно. Все сильнее актуализируется значимость способности на основе внешних оценок и самооценок корректировать и индивидуализировать свою профессиональную деятельность.

Такие способности относятся к сложной группе метакогнитивных способностей, которые, в свою очередь, выстраиваются на субъективной диагностике своих способностей на различных образовательных и профессиональных стадиях, отвечают за «знание о своем познании, объеме и особенностях функционирования когнитивных процессов» [10]. Данная группа способностей рассматривается в рамках многих теоретико-методологических подходов: рефлексивно-деятельностный [4, 11], теории формирования метакогнитивных стратегий [14, 16], функционально-генетическая парадигма способностей [1] и др.

Б. Блум [12] выделил три типа учителей, важных для работы с одаренными детьми: 1. Вводит ребенка в предметную область, создает условия для вовлеченности; 2. Закладывает основы мастерства, отрабатывает технику исполнения; 3. Выводит одаренность на высокопрофессиональный уровень. Не стоит забывать, что одаренные в большей мере зависимы от условий среды (J.Freeman, Л.В. Попова, М.А. Холодная и др.) Следовательно, каждому учителю важно развивать качества исследователя Е. Landau [3]: «...цель образования – не знать, а исследовать, экспериментировать... мы должны помнить о «целостности»: интеллектуальном, эмоциональном и социальном аспекте личности в среде, которая, как и ребенок, также имеет свои собственные потребности и устанавливает свои собственные требования...».

На развитие метакогнитивных способностей оказывает влияние специально организованная педагогическая работа в университете. Об этом, например, свидетельствует опыт работы с первокурсниками в трех Румынских университетах *Stanciu* (2011), [16]. Интересно, что речь не идет о выдающихся учебных достижениях студентов [15]. В более поздних работах выделены пересечения между метакогнитивной осведомленностью студентов и их академическими достижениями (*Yang, Bai, 2019 и др.*) [18]. Кроме того, установлены некоторые связи между уровнем развития метакогнитивных способностей и такими независимыми переменными, как академическая успешность студента, год обучения в университете, форма обучения (традиционная,

рефлексивно-деятельностная), имеющийся образовательный опыт (*Смирнова П.В., 2019, 2021*) [6, 7].

Таким образом, возможно выделены современные тенденции подготовки в университете: индивидуализация через объединение учебной и профессиональной траектории студента (Раксиенко В.Е., CURTIS); смещение профессионализации в современном ВУЗе за счет увеличения доли часов элективных дисциплин общей гуманитарной направленности); включение педагогических технологий рефлексивно-деятельностного подхода - разнообразный опыт динамично развивающегося профессионала, который подвергается постоянной рефлексии и определяет индивидуальный путь обучения (Савенков А.И., Афанасьева Ж.В., Богданова А.В., Серебренникова Ю.А., Смирнова П.В., ИППО, МГПУ) [3]; развитие метакогнитивных способностей через конструирование математических задач (Савенков А.И., Романова М.А., Смирнова П.В.) [4]; в зарубежных университетах усиление развития универсальных компетенций (социальная эффективность) (P. Tarricone [17], Mitsea E, Drigas A. [14], Stanciu M. [16]).

Сошлемся здесь также на данные, полученные нами в ходе многолетней практики развития метакогнитивных способностей будущих педагогов начальной школы в рамках рефлексивно-деятельностного подхода с опорой на развитие исследовательских способностей младших школьников в Университетской школы МГПУ (2016-2020) [4]; анализ рефлексивных опросников и самоотчетов студентов-педагогов на каждом из этапов обучения; опыт разработки и апробации методики развивающей оценки метакогнитивных способностей (Смирнова П.В.) (2019-2024) [5, 6, 7].

Выделим значимые теоретико-методологические основы, на которых базировалась серия проведенных нами исследований. Во-первых, это - идея Л.С. Выготского о том, что данные диагностические инструменты позволяют очертить зону своего ближайшего развития и задать вектор на дальнейшее обучение и саморазвитие). Во-вторых, структурно-динамический подход (Р.Клюве, Т.Е. Чернокова и др.), рефлексивно-деятельностный подход (П. Джарвис, Л. Андресен, А.И. Савенков и др., теории формирования метакогнитивных стратегий (К. Диркес, Д. Рубин, А. Томпсон, М.А. Холодная).

Проведенный семантический анализ рефлексивных отчетов студентов на каждом из этапов реализации развивающей педагогической

технологии, описанной нами выше, явно свидетельствует о стремительном накоплении коммуникативных умений и способности гибко чувствовать ситуацию, подстраиваться под нее других участников образовательного процесса, коллег.

В результате нами были получены следующие данные. Высоко академически успешные студенты далеко не всегда обладают высоким уровнем развития метакогнитивных способностей. Студенты с хорошим стабильным академическим результатом демонстрируют более высокую степень гибкости и профессиональной рефлексии, исследовательских стратегий. Метакогнитивные способности динамичны и уровень их развития влияет на успешность процесса обучения и становление профессиональной идентичности. Об этом свидетельствуют адекватные самооценки студентов своих исследовательских способностей, обнаружение профессиональных дефицитов. Фокус анализа смещается на «обозначение новых профессиональных горизонтов и линий развития». В большей степени удалось развить следующие профессиональные способности будущих педагогов: «способность работать в команде» ($M = 5$), и «исследовательские способности» ($M = 4,6$). А «готовность действовать в ситуации неопределенности» оказалась наименее развитой по сравнению с остальными способностями ($M = 4,3$). Подробное описание методики и полученных результатов представлено в публикациях [3, 4].

Между тем, отметим и существенные сложности, сопутствующие диагностике метакогнитивных процессов. Сопоставление различных моделей идентификации метакогнитивных способностей, позволило нам

выделить рефлексивные, исследовательские и коммуникативные способности. В зарубежных исследованиях в большей степени изучают конструкт метакогнитивной осведомленности (метакогнитивное знание: декларативное, процедурное, условное и метакогнитивная регуляция), который практически реализуется в метакогнитивных стратегиях.

В целом структура диагностики базируется на анализе субъективного разностороннего материала респондента; нелинейность представленности и развития метакогнитивных способностей. Кроме того, стандартизированные опросники дают поверхностные результаты.

Таким образом, по итогам серии многолетних исследований [5, 6, 7], мы можем заключить, что педагогу необходима специальная профессиональная подготовка и поддержка для работы с одаренными детьми;

Овладение психолого-педагогическими компетенциями является обязательным требованием для работы с одаренными, не зависимо от вида образовательной организации (массовая школа, профильная, с повышенной предметной нагрузкой, специальная школа-интернат и пр.;

Для массовой образовательной практики наиболее продуктивно иметь дело не столько с понятием «одаренные дети», сколько с «детской одаренностью», рассматривая её как потенциал личности каждого ребенка. Необходимо применять развивающую оценку метакогнитивных способностей на всем протяжении обучения. Сама постановка проблемных профессиональных вопросов запускает важную внутреннюю работу респондента по развитию метакогнитивных способностей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология метакогнитивных процессов личности: монография. М., 2005.
2. Корешникова Ю.Н., Фруммин И.Д. Профессиональные компетенции педагога как фактор сформированности критического мышления студентов // Психологическая наука и образование. 2020. Том 25. No 6. С. 88–103.
3. Ландау Э. Одаренность требует мужества. Психологическое сопровождение одаренного ребенка. – М., 2002.
4. Савенков А.И., Афанасьева Ж.В., Богданова А.В., Савенкова Т.Д., Серебренникова Ю.А., Смирнова П.В. Модель тьюторского сопровождения исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях рефлексивно-деятельностного подхода к образованию с использованием ресурсов занятий со студентами // Известия института педагогики и психологии образования. 2020. № 2. С. 6-17.
5. Савенков А.И., Романова М.А., Смирнова П.В. Развитие метакогнитивных компетенций студентов в процессе конструирования математических задач для младших школьников // Сборник по итогам конференции // Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal), 2022. Т.7. # 2. Р. 223-23.
6. Смирнова П.В. Метакогнитивные компетенции в профессиональном становлении будущего педагога: понятие и

перспективы исследования // Вестник МГПУ. № 4. 2021. С. 148-158.

7. Смирнова П.В., Песков В.П. Обзор мирового опыта идентификации метакогнитивных компетенций педагога в ходе профессионального становления и работы с одаренными учащимися // Сборник по итогам конференции // Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal), 2022. Т.7. # 1. Р. 139-146
8. Попова Л.В. Представления администраторов образовательных учреждений об одаренных учащихся // Психолого-педагогические исследования. 2015. Том 7. № 1. С. 97-11.
9. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума. М.: ПЕР СЭ, 2002.
10. Abdelrahman R. M. Metacognitive awareness and academic motivation and their impact on academic achievement of Ajman University students // Heliyon. Sep. 2020. Vol. 6, Issue 9, Art. e04192.
11. Anderson N. “The role of metacognition in second language teaching and learning,” ERIC Digest, EDO. Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, 2002.
12. Bloom B. All our children learning. N.Y., 1980.
13. Jarvis P. Adult and Continuing Education: Theory and Practice. London, NY, 1995. 67 p.
14. Mitsea E., Drigas A. A journey into the Metacognitive Learning Strategies // IJOE International Journal of Online and Biomedical Engineering. 2019. Vol. 15 (14). P. 4-18.
15. Sperlberg R.A., Howard B.C., Staley R., DuBois N. Metacognition and self-regulated learning constructs // Educational Research and Evaluation – 2004. – 10 (2). – P. 117–139.
16. Stanciu M. et al. Experimental research on metacognitive competence development at freshmen students from three Romanian universities / Procedia – Social and Behavioral Sciences 29. 2011. P. 1914 – 1923.
17. Tarricone P. The taxonomy of metacognition. 2011. N.Y.: Psychology press; Hove: Taylor and Francis Group. 267 p.
18. Yang C., Bai L. The use of metacognitive strategies by Chinese PhD students of social sciences in Australian universities // International Journal of Education Research. 2019. Vol. 97. P. 43-52.

SCIENCE & EDUCATION
IN THE 21ST CENTURY